

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРОЛИЗАТОВ ЯИЧНОГО СЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА АЗОТА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОРЦИУМА ЛАКТОКОККОВ

¹Головач Оксана Сергеевна, ²Прошкина Мария Юрьевна, ³Жабанос Наталья Константиновна, ⁴Фурик Наталья Николаевна

¹Старший научный сотрудник, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,

²Ведущий инженер, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

³Доцент, кандидат технических наук, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

⁴Доцент, кандидат технических наук, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837870>

***Аннотация.** В статье приведены результаты исследований по изучению влияния гидролизатов яичного сырья в качестве основного источника азота питательных сред на ростовые характеристики консорциума лактококков при его культивировании.*

***Ключевые слова:** заквасочные культуры, лактококки, консорциум, гидролизат, яичное сырье, яичный белок, яичный желток, меланж, гидролиз, ферментные препараты.*

В настоящее время в биотехнологии заквасок широко используются гидролизаты белка в составе питательных сред в качестве ростовых факторов, что позволяет повысить эффективность процесса на 10-15 % [1].

Для промышленного культивирования и накопления биомассы молочнокислых микроорганизмов используют питательные среды, в составе которых должны быть все компоненты, обеспечивающие их рост, развитие и сохранение производственно-ценных характеристик.

Молочнокислые бактерии имеют сложные пищевые потребности. Белковая составляющая является неотъемлемой частью сред. Для преобразования белков в формы, которые лучше усваиваются микроорганизмами, могут быть использованы различные способы гидролиза и его условия протекания, а также исходное сырье, в зависимости от того, что требуется получить в качестве конечного продукта.

Поскольку яичное сырье обладает уникальным аминокислотным составом, то и его гидролизаты (имеют идентичный аминокислотный состав) могут быть использованы в качестве белковых субстратов для роста. Белки куриного яйца так же имеют высокую биологическую ценность. Белок куриного яйца содержит главным образом простые протеины, которые хорошо усваиваются, а желток - сложные протеины и множество витаминов и других необходимых для роста и развития веществ, которые путем гидролиза могут быть превращены в простые и легко поглощаемые вещества, что позволит использовать их в качестве одного из ростовых факторов [2, 3].

Цель настоящих исследований – оценка ростовых характеристик питательных сред с гидролизатами яичного сырья в качестве основного источника азота для культивирования заквасочных культур.

Объектами исследований являлись: питательные среды с использованием гидролизатов яичного сырья (белок, желток, меланж) полученных с использованием

протеолитических ферментов протозим («БиоПрепарат», РФ) и нейтраза (Novozymes A/S, Дания) и их характеристики развития микроорганизмов при культивировании бактериального консорциума лактококков, включающего *Lactococcus lactis ssp. lactis* 1322 М-А, 2707 М-А, 2907 М-А, *Lactococcus lactis subsp. cremoris* 743 М-А, основные характеристики культуральной жидкости: значения оптической плотности и активной кислотности, значения титруемой кислотности в образцах ферментированного восстановленного обезжиренного молока через 4 и 6 часов культивирования при температурном режиме $(30\pm 1)^\circ\text{C}$. В ходе проведения работ использовались стандартизированные и общепринятые методы исследований.

Проведена оценка ростовых характеристик питательных сред с использованием гидролизатов яичного сырья в качестве основного источника азота: белок обработанный протозимом (Бп), белок обработанный нейтразой (Бн), желток обработанный протозимом (Жп), желток обработанный нейтразой (Жн), меланж обработанный протозимом (Мп), меланж обработанный нейтразой (Мн) для культивирования консорциума лактококков.

При изготовлении питательных сред с использованием гидролизатов яичного белка, основной белковый компонент исходной среды полностью заменен на вариант гидролизата в аналогичном процентном количестве, состав и способ изготовления среды аналогичны.

На рисунках 1, 2 приведены результаты развития консорциума лактококков в питательных средах с использованием гидролизатов яичного сырья в качестве основного белкового компонента питательной среды. Оценка уровней нарастания значений оптической плотности и снижения значений активной кислотности культуральной жидкости через 16 часов культивирования при температурном режиме $(30\pm 1)^\circ\text{C}$ дает представление о развитии культур, накоплении бактериальной массы и биохимической активности.

Рисунок 1– Изменение оптической плотности культуральной жидкости при культивировании консорциума на питательных средах

Определены значения оптической плотности культуральной жидкости с использованием гидролизатов в качестве основного белкового компонента при развитии в ней консорциума лактококков через (16 ± 2) часов культивирования при температурном режиме $(30\pm 1)^\circ\text{C}$: 1,53 ед. ОП (Бп), 0,94 ед. ОП (Бн), 0,70 ед. ОП (Жп), 0,85 ед. ОП (Жн), 0,86 ед. ОП (Мп), 0,80 ед. ОП (Мн.) в сравнении с контрольным вариантом (1,41 ед. ОП).

Рисунок 2 – Изменение активной кислотности культуральной жидкости при культивировании консорциума на питательных средах

Определены значения активной кислотности культуральной жидкости с использованием гидролизатов в качестве основного белкового компонента при развитии в ней консорциума лактококков через (16 ± 2) часов культивирования при температурном режиме $(30 \pm 1)^\circ\text{C}$: 4,40 ед. рН (Бп) при исходном значении рН среды – 7,15 ед, 4,35 ед. рН (Бн) при исходном значении рН среды – 7,18 ед, 4,37 ед. рН (Жп, Жн) при исходном значении рН среды – 7,18 ед и 7,19 ед соответственно, 4,38 ед. рН (Мп) при исходном значении рН среды – 7,20 ед, 4,36 ед. рН (Мн) при исходном значении рН среды – 7,18 ед, в сравнении с контрольным вариантом (4,50 ед. рН) при исходном значении рН среды – 6,72 ед.

На основании анализа полученных данных, установлено, что при культивировании консорциума лактококков в питательных средах с использованием исследуемых гидролизатов яичного сырья, обеспечивается снижение значений активной кислотности во всех исследуемых образцах до значений 4,40-4,35 ед. рН, что ниже по сравнению с контролем (4,50 ед. рН). Наибольшее снижение значения рН отмечено в образцах с использованием гидролизатов яичного белка (4,35 ед. рН) и меланжа (4,36 ед. рН) обработанных ферментным препаратом – нейтразой.

Вместе с тем, следует отметить, что использование гидролизата яичного белка, обработанного протозимом (Бп) в качестве основного белкового компонента питательной среды оказывает стимулирующее воздействие на развитие клеток и накопление биомассы, при использовании образцов (Бн (0,94 ед. Оп), Жп (0,70 ед. Оп), Жн (0,85 ед. Оп), Мп (0,86 ед. Оп), Мн (0,80 ед. Оп)) данного эффекта не установлено.

В ходе исследований проведена оценка кислотообразующей активности консорциума лактококков при ферментации молочного сырья, инокулированного из образцов культуральной жидкости полученной на питательных средах с использованием гидролизатов яичного сырья. Результаты исследований титруемой кислотности представлены на рисунке 3.

Рисунок 3– Титруемая кислотность консорциума лактококков при ферментации молочного сыря

Как видно из результатов, представленных на рисунке 3, повышение значений титруемой кислотности в образцах ферментированного восстановленного обезжиренного молока консорциумом лактококков, инокулированного из питательной среды с использованием исследуемых образцов гидролизата яичного сыря, отмечалось как через 4, так и 6 часов культивирования по сравнению с контролем и варьировало в диапазоне от 4 °Т до 9°Т через 4 часа, от 2°Т до 10 °Т через 6 часов культивирования соответственно. Во всех образцах через 6 часов регистрировалось наличие сгустка.

Таким образом, использование гидролизатов в качестве основного белкового компонента стимулирует кислотообразующую активность консорциума лактококков при ферментации в дальнейшем молочного сыря. Отмечено, что с использованием гидролизатов: Бп, Жп, Жн, Мп, Мн наблюдается наибольшая кислотообразующая активность штамма как через 4, так и 6 часов культивирования.

Результаты исследований показали эффективность использования гидролизатов яичного сыря (белок, желток, меланж) обработанных ферментными препаратами протозим и нейтраза в качестве основного белкового компонента питательной среды для молочнокислых микроорганизмов, перспективных для изготовления закваски, так как могут оказывать стимулирующее воздействие на рост и развитие клеток при накоплении биомассы, а также установлен стимулирующий эффект для кислотообразования при развитии в молоке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ферментативные гидролизаты белков [Электронный ресурс]. – URL: <https://symbiotech.ru> (дата обращения 19.09.2024 г).
2. Войно Л.И и др. Ферментативная обработка яичного белка перед сушкой/ Л.И. Войно, А.Н. Дьяконенко // Пищевая промышленность.-2012.- №10.- с. 30-31.
3. Зорин С.Н. Ферментативный гидролизат белка куриного яйца: получение и свойства / С. Н. Зорин, В. К. Мазо, И. С. Воробьева [и др.] // Пищевая промышленность.-2018.-№5.- с. 52-55.